

MILLIY TO'N (CHOPON) KIYIMLARI VA QADRIYATLAR

Haqqulov Sh.

Yovqochov I.

SamISI Servis fakultiteti talabalari

Talibova A.Y.

Turizm kafedrasi dotsenti (v.b.):

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19563442>

Annotatsiya: Mazkur tezisda o'zbek xalqining milliy ust kiyimi — choponning kelib chiqishi, tarixiy ildizlari va shakllanish jarayoni keng yoritilgan bo'lib, uning Markaziy Osiyo xalqlari hayotidagi o'rni alohida tahlil qilinadi. Unda choponning turli davrlarda ijtimoiy maqomni ifodalashdagi ahamiyati, estetik did hamda hunarmandchilik an'analari bilan uzviy bog'liqligi ilmiy asosda ochib beriladi. Shuningdek, choponning turlari, bezak uslublari, ramziy ma'nolari va hududiy xususiyatlari bilan bir qatorda, uning zamonaviy modadagi o'rni haqida ham muhim ma'lumotlar keltiriladi. Tezisda muzeylarda saqlanayotgan choponlarning etnografik va badiiy qiymati, ularning milliy merosni asrash va targ'ib etishdagi roli ham keng yoritilgan. Bundan tashqari, choponning xalq turmushidagi o'rni, marosimlardagi ahamiyati hamda bugungi kunda modada qayta talqin qilinishi masalalari yaxlit holda ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Chopon, milliy kiyim, o'zbek madaniyati, etnografiya, hunarmandchilik, adras, zardo'zlik, naqshlar, xalq an'analari, muzey eksponatlari, milliy meros, zamonaviy moda, ust kiyim, tarixiy kiyim, Markaziy Osiyo.

Annotation: This thesis comprehensively examines the origin, historical roots, and formation of the traditional Uzbek outer garment — the chapan, highlighting its significant role in the life of Central Asian peoples. It analyzes, on a scientific basis, the importance of the chapan in expressing social status across different historical periods, as well as its close connection with aesthetic values and craftsmanship traditions. The thesis also provides detailed information on the types of chapans, their decorative styles, symbolic meanings, and regional characteristics, along with their place in contemporary fashion. Particular attention is given to the ethnographic and artistic value of chapans preserved in museums, as well as their role in preserving and promoting national heritage. Furthermore, the study explores the role of the chapan in everyday life, its importance in traditional ceremonies, and its modern reinterpretations in fashion.

Keywords: chapan, national clothing, Uzbek culture, ethnography, craftsmanship, adras, gold embroidery, patterns, folk traditions, museum

exhibits, national heritage, modern fashion, outerwear, historical clothing, Central Asia.

Milliy to'n – o'zbek xalqining eng qadimiy va ramziy kiyimlaridan biri bo'lib, u kundalik hayot, urf-odat va madaniyat bilan chambarchas bog'liqdir. To'n o'zbek tilida chopon deb ham ataladi va u erkaklar hamda ayollar tomonidan ustki kiyim sifatida kiyilgan. Chopon ochiq yoqali, yaktak shaklida bo'lib, odatda astarli va paxta bilan qavib tikilgan. Uning uzun yengli, yuqori qismi keng, pastki tomoni esa biroz torayib boradigan shakli inson harakatiga qulaylik yaratadi. Ba'zi choponlarning etagi yon tomonlardan qiyiq qilib tikilib, o'tirishga yanada qulay holatga keltirilgan.

Chopon asosan belbog' bilan bog'langan va erkaklar unga pichoqni qini bilan osib yurishgan. Yozgi choponlar esa yengilroq bo'lib, ba'zan qavilmagan yoki umuman astarsiz tikilgan. Masalan, Namangan hududida dala ishlari vaqtida oq matodan yupqa qavilgan kalta chopon kiyilgan bo'lib, u kishini issiqdan himoya qilgan. Surxondaryo va Zarafshon hududlarida esa yarim ko'chmanchi aholi orasida tizzagacha keladigan, astarsiz kalta choponlar keng tarqalgan.

O'zbek choponlari rang, uzunlik, kenglik va kiyilish uslubiga qarab hududlarga ko'ra farqlanadi. Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo va Zarafshon vodiylarida keng va uzun, uzun yengli, paxta yoki yarim ipak matodan tikilgan choponlar urf bo'lgan. Farg'ona vodiysi va Toshkentda esa ko'proq yashil yoki ko'k-yashil rangdagi choponlar kiyilgan. XX asr boshlarida qora satindan tikilgan choponlar keng tarqalgan bo'lsa, yoshlar orasida bayram libosi sifatida ochiq rangli, yo'l-yo'l naqshli beqasam to'nlari mashhur bo'lgan. Qishloq joylarda bunday choponlar kuyov sarposining ajralmas qismi hisoblangan. Xorazm choponlari esa biroz torroq va kaltaroq bo'lib, yaltiroq alacha matodan tikilishi bilan ajralib turgan.

Choponni kiyish uslubi ham hududlarga qarab farqlangan. Masalan, Farg'ona vodiysida chopon yaktak ustidan kiyilib, belbog' bilan bog'langan bo'lsa, boshqa hududlarda ko'proq belbog'siz kiyilgan. O'zbek xalqida aziz mehmonlar, kuyovlar, qudalar hamda nuroniy insonlarga zarbof chopon kiydirish qadimiy urf hisoblanadi. Bu an'ana orqali hurmat va ehtirom ifoda etiladi.

Ayollar choponi esa mursak deb ataladi. Mursaklar hududlarga qarab turlicha ko'rinishga ega bo'lgan. Buxoro, Xorazm va Qashqadaryoda yangi tirsakkacha kalta va keng bo'lsa, Samarqand va Toshkentda uzunroq, ba'zan yengsiz yoki bilakkacha yengli shaklda tikilgan. Mursak ham astarli va qavima usulida tayyorlangan, qishki variantlariga esa paxta solingan. Ilgari u oddiy kundalik kiyim sifatida ishlatilgan bo'lsa, keyinchalik motam libosi sifatida ham

qo'llanilgan. Ayrim joylarda ayollar uni to'y va mehmonchilikda ham kiygan, Toshkentda esa mursakni dafn marosimlarida tobut ustiga yopish odati hozirgacha saqlanib qolgan.

Chopon Markaziy Osiyo xalqlarining qadimiy kiyimlaridan biri bo'lib, uning tarixi ming yilliklarga borib taqaladi. Dastlab u sovuqdan himoyalovchi oddiy ust kiyim bo'lgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan ijtimoiy maqom, did va hunarmandchilik darajasini ifodalovchi muhim ramzga aylangan. Chorvadorlar, dehqonlar va savdogarlar uchun qulay va mustahkam kiyim bo'lgan chopon keyinchalik jamiyatdagi mavqe belgisi sifatida ham qadrlangan.

Chopon tikish murakkab va mahorat talab qiladigan jarayon bo'lib, unda mato tanlash, bichish, qavish, bezash kabi bosqichlar mavjud. Ust qismi adras, atlas, baxmal, beqasam kabi matolardan tikilib, ichki qismi paxta bilan to'ldiriladi. Qo'l mehnati bilan tikilgan qaviqlar va naqshlar esa choponga o'ziga xos badiiy qiymat bag'ishlaydi. Shu sababli har bir chopon o'ziga xos va takrorlanmas san'at asari hisoblanadi.

Choponlar vazifasiga ko'ra ham turlicha bo'ladi: kundalik choponlar oddiy va qulay bo'lsa, to'y va tantanali choponlar atlas, shoyi va zardo'zlik bilan bezatilgan hashamatli ko'rinishga ega bo'ladi. Qishki choponlar esa qalin qilib tikilib, sovuqdan himoya qiladi. Hududiy choponlar orasida Buxoro zardo'zligi, Marg'ilon atlas-adras matolari va Namangan nozik qaviqlari bilan ajralib turadi.

Chopon bezaklarida ham chuqur ma'no mujassam. Islimiy naqshlar tabiat va hayot ramzi bo'lsa, girih naqshlari abadiyat va uyg'unlikni anglatadi. Bodom naqshi baraka timsoli, qanot naqshi esa erkinlik va himoya belgisi hisoblanadi. Bu naqshlar orqali xalqning dunyoqarashi va orzu-umidlari ifodalangan.

O'zbek jamiyatida chopon mehmondo'stlik, hurmat va ehtirom belgisi sifatida muhim o'rin tutadi. Mehmonlarga chopon yopish, to'y va marosimlarda sovg'a qilish qadimdan davom etib kelayotgan an'analardandir. Shuningdek, u tarixan ijtimoiy mavqe belgisi sifatida ham xizmat qilgan – oqsoqollar, ulamolar va yetakchi shaxslar ko'pincha hashamatli chopon kiygan.

Bugungi kunda ham chopon o'z ahamiyatini yo'qotmagan. U milliy bayramlar, to'ylar, sahna chiqishlari va madaniy tadbirlarda keng qo'llanilmoqda. Zamonaviy dizaynerlar esa choponni yangi uslubda qayta talqin qilib, uni modaning ajralmas qismiga aylantirmoqda. Turizm rivoji ham choponga bo'lgan qiziqishni oshirib, milliy hunarmandchilikning tiklanishiga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumayeva G. Maqola: Chopon. Navoiy viloyati Tarixi va Madaniyati Davlat Muzeyi materiallari.

2. Abdurahmonova N. O'zbek milliy kiyimlari tarixi. – Toshkent: Fan va Texnologiya, 2012.
3. Sodiqova N. O'zbek milliy kiyimlari XIX–XX asrlar (Etnografik atlas). – Toshkent: Sharq, 2006.
4. Mo'minov A. Markaziy Osiyo xalqlari amaliy san'ati va naqshshunosligi. – Toshkent, 2015.
5. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi Davlat Ilmiy Nashriyoti, 2000–2005.
6. Muzeyshunoslik va etnografiya materiallari. Navoiy viloyati Tarixi va Madaniyati Davlat Muzeyi eksponatlari tavsifi.

